

СИТУАЦИЯ И ДЕЙНОСТ – ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО

СВИЛЕН МАРКОВ

SITUATION AND ACTIVITY – BASIC COMPONENTS OF THE TECHNOLOGY OF PEDAGOGICAL MANAGEMENT

SVILEN MARKOV

Abstract: *The emphasis in the analysis focuses on the essence of situation and activity as main functions, stages of transformation and modeling, technological dependencies and regularities of practical realization as a pedagogical strategy of management of children at pre-school age.*

Key words: *situation, activity, game, technology, interaction.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ К. Преславски” – РД-08-276/11.03.2015.

Образователното пространство е динамично единство на субектите на образователния процес и системата на техните отношения, а **процесът на образование** - това е процесът на последователните изменения на отношенията на субектите с образователната среда, т.с. своеобразен път на субекта на образователния процес в образователното пространство. Този път наричаме **образователна програма**, а чрез образователната цел определяме насочеността на действията на субекта в образователното пространство, реализирано по определен алгоритъм, който наричаме **образователна технология**.

Технология на управление - основно алгоритъм на видове взаимодействия, а не планиране на съобщаване на

знания и упражняване на умения и навици, като основа на процеса на интериоризация, приемана главно като механизъм на формиране на еднаквост при елиминиране на субективността. Технологиите на управлението не е времето подреждане на теми и съдържания в педагогически планове и програми, съобразени с възрастовите особености, но представени като рецептурник за образователни достижения за всички. [1] Не е и регламентиране на програмирани въздействия чрез дидактически средства, указания, правила в организирани дейности по посока на регламентиране на процедури, основани на принципа на отношение между стимул и реакция. Основно е проектиране на взаимодействия на субекта с обекти, в условията на реализиране на преднамереност и интенция, чрез направляване и оптимизиране със субект - субект взаимодействия, където водещият субект на управлението /педагогът/ е главно модератор, придружител, партньор и посредник. [5] И от тук, същностната характеристика на педагогическото управление е подчиняване на дейността на водещия субект на целите на личностното развитие на детето и предполага начин на специфична реализация на дейността на педагога като автор на педагогическия проект, осигуряващ му „ситуативна извънпребиваемост“ като перспектива на взаимодействието му с детето, с цел постигане на „съ-авторство“ и превръщане на взаимодействието в системообразуващ фактор на взаимосъздаване. Утвърждаване като основен принцип на педагогическото управление - взаимно стимулирано сътворяване на съвместния им живот [5].

От тук, основна **съдържателна характеристика на педагогическата технологията на управление и ръководство** е организацията на средата /социум/, като съвкупност от отношения при осъществяване на процеса на усвояване на нейната „идеалната форма“, тоест, носи в себе си логиката, насочеността на развитие, като включва в себе си многообразни форми на дейност, поведение,

отношения между субекти на образователното пространство. Особеност – да осигурява взаимодействието на субекта с образователното пространство от една страна, да обезпечава тяхното единство и общност, а от друга – да способства за проявлението и развитието на индивидуалността.

Педагогическата технология е едновременно алгоритъм на управление /процеси/ и ръководство /субекти/, специфична етапност /нива на взаимодействие/, структура /компоненти/, условия и специфични функции /средства/ и форми на взаимодействие. Ето защо, според нас, актуалното за технологията на педагогическото управление е да съдържа отговори на редица въпроси, свързани със структуриране и конструиране на педагогическото взаимодействие

Казаното по-горе, ни задължава да насочим по-нататъшния анализ към теоретическите основания за специфично структуриране, и преди всичко, ясната визия за осмисляне на тяхното практическо приложение и реализация.

Основна цел е да се структурира и конструира алгоритъмът на педагогическата технология на управление, като основания и етапност на протичане, при което единството на ситуация и дейност са основни елементи на процеса, от гледна точка на технологията на управление. Основание за това е разбирането, че те осигуряват връзката на съдържателната /ситуация/ и функционално-динамична /дейност/ структура, приемана като основа на съдържателно и психологическо моделиране на процеса на развитие в играта, като форма на интеграция и интеракция. Но в същото време, от анализа [2, 3, 4] става ясно, че основните задачи пред педагогическото управление е осигуряването на: психологически предпоставки за възможност, умения за учене, а не за усвояване, основно – опосредстване, преобразуване и моделиране. Става ясно, че връзката и единството на ситуация и дейност не се основава само на усвояване и упражняване, не само

информационно обогатяване, не е в готовите модели и методическите указания, за реализиране на правила и образователни направления, а главно, в **резултат на познавателното развитие** - мислене, въображение и фантазия и формиране на основната възрастова познавателна способност - нагледното моделиране. Основен е акцентът върху познавателните умения и способност за конструиране на собствени модели на действия и моделиране на условия в ситуация и дейност, като основа на проектирането на игровия процес. Основно, не е самото усвояване и упражняване, а умения за откриване и опосредстване, не е реализиране на зададено съдържание на играта, а формиране на съзнание и цялостно познавателно развитие на децата.

Основен акцент на разглеждането е - единството на ситуация и дейност, от гледна точка на анализа на функции, като основни компоненти на приета стратегия на управление на процеса на моделиране на субекти и организация на условия за формиране на активност в играта, разглеждана предимно като интерактивен модел, взаимодействие в контекста на отношенията към другите,

Според нас, когато играта се анализира като процес на преобразуване и моделиране, но и като условие за проектиране и самосъздаване е необходим единен подход, акцент на особена визия за играта като социално обусловен, но психологически реализиран процес, което насочва към единството на анализа, при който : **Ситуацията** е задаване на социалното в организационно педагогически аспект – за ръководство и управление на конструирането на познанието. **Дейността** – като резултат на единство и баланс на социално и психологическо, израз като страни на игровия процес, реализираме и ръководим субекти чрез форми на реакция и изразяване в съгласувани усилия за постигане на договорена цел на съвместна дейност. Така **единството на ситуацията** като социално съдържание, преобразувана в психологическата и съдържателната структура и механизъм на **играта**, е

възможност за моделиране на познавателна игрова технология, като алтернатива на традиционната дидактическа технология, която ние формулирахме като интегративно – познавателна функция на играта в образователния процес.

1. Ситуацията като форма и компонент на управленския процес

Характеристики на ситуацията:

- основна структурна единица на опита - личностен или организиран;
- определяща и носител на конкретно съдържание;
- задава организация и предопределя методи и средства на дейност;
- предопределяща резултата като степен и ниво на решение на проблема в ситуацията.

Основна функция на ситуацията – моделиране и преобразуване /от социална, психологическа в педагогическа/ на опит и познание, като основа на взаимодействието в конкретно определена съвместна дейност. Преобразуване на социални значения в социални познания като основа на междуличностни отношения. Действия, между социалните роли на ситуацията, чрез преживяване и образ, моделирани като форми на **социално влияние и въздействие, преобразувани във взаимодействия** на субекти на собствена съвместна дейност.

Варианти на практическо приложение :

- **Средство за насочване и организация на дейността – Учене чрез преживяване /опит/.** Ситуацията събужда и насочва към личен опит, главно актуализация на преживявания и значения и чрез поставяне на задача - проблем, насочване към решаване, предимно като ново познание чрез трансформиране на опит. Основно, стимулира и насочва от личния опит на всеки към самостоятелна съвместна дейност. **Основно за творчески игри**, с акцент на отношения , реализирани чрез практически и познавателни действия. Формиране на

значения, а чрез съвместната дейност, преобразувани в смисъл като основа на социални отношения и умения за взаимодействие.

- **Ситуацията като метод на обучение – Обучение чрез участие** /правене/ Движение от личния опит към конкретната ситуация. Етапност - информационна ситуация, като начало на взаимодействие чрез поставяне на задача, насочвана към основен способ на действие. Проблемът се решава само в дейността, която може и да не е съвместна. Основно значение – знания, умствени и практически действия. **Обучение и обучаваща игра.**

Технологични зависимости и закономерности :

1- Ситуацията по същност винаги е социална и психологическа – но и винаги **субективно определена** /физиологично и социално взаимодействие/, като част от организираната среда, като връзката с детето е чрез социалната роля.

2- Когато **формулира задача** /проблем и условия/, тя се преобразува в педагогическа, тоест, става водеща от гледна точка на организация и управление на процеса и от тук определя съдържание, методи и средства, но и своята специфична определеност спрямо характера на задачата – обучаваща, игрова, практическа.

3- Чрез **задачата определя предметната структура и макроструктура на дейността, а чрез условията – способа на решаване.** Задава основния механизъм – като отношение между пресъздаване – учене; моделиране – заместване ; преобразуване – създаване.

4- По отношение на играта като дейност, ситуацията е **организационна форма на опита**, нейна структурна единица, определяща чрез социалната роля, преобразувана в игровата роля, основния механизъм на вида взаимодействие /педагогическо, игрово, обучаващо/ на ниво отношения възрастен - дете и дете - дете.

5- **Игрово взаимодействие**, породено и направлявано от социалната ситуация :

- Винаги е движение и моделиране на ситуацията в социален и психологически аспект, тоест, преобразуване на обект – обективното в субект – лично, но на ниво индивидуално знание и опит. **Акцент на психичното**, ситуацията като среща на психологически образувания, вътрешно и външно зададени като отношения, стереотипи на мислене и модели на поведение, но представени главно като отношение на индивидуалното и общественото, но реализиращи се в дейността и изразено в перспектива в поведение, като действено отношение на значение към смисъл.

- Педагогическа ситуация – предизвикана среща с определено съдържание /преднамереност/, задава предпоставките за съвместност, /интеракция/, визира перспектива /интенция/, моделира и управлява чрез взаимоотношенията и връзките между задача и условия, процеса на взаимодействие между възрастен - дете на индивидуално ниво на отношение към другия. **Акцент на педагогическото.**

- За съвместната дейност - ситуацията е в структурата / играва, обучаваща, практическа/, насочва към съвместно взаимодействие, определено от характера и спецификата на дейността. Определя отношението възрастен – дете, но като специфична организация на учене, основно чрез преживявания и конструиране на значения. Така резултативно:

- Отношение възрастен - дете - основно средство за **преобразуване и създаване**. Резултат - конструира значения.

- Отношение дете - дете – основно **моделира и замества**. Резултат - познание и смисъл като основа на личен опит.

2. Играта като дейност – втори компонент на технологията на управление.

Обобщение за играта : Това е дейност, в която детето: 1 – действа самостоятелно или съвместно с други деца и създава свой артефакти; 2- основни психически

процеси са интериоризация и екстериоризация; 3 - чрез мислене и въображение създава и реализира своя собствена технология, за да се докосне до социалните отношения, на любимите и значими хора, тук и сега; 4 - с което играта става израз на познание - реално-преобразуващо и проективно - конструктивно; 5 - процес на формиране на индивидуален опит – от обективните обстоятелства, чрез игровите действия , опосредстване и преобразуване чрез съзнанието; 6 - основна цел – личността, като резултат на психологически новообразувания, в резултат на интеграция и преобразуване на процеси, съдържания и механизми, проектиращи и осъществяващи същностното отношение на субекта към света, другите и себе си чрез формиране на възможности за конструиране на мислене и познание; 7 – основна визия - играта като среда и условие за разгръщане в единство на дейност, общуване и самопознание; 8 – реализирано основно чрез: 1- влияние – от средата /социална, култура/; 2- информация – ситуацията като форма на социално детерминиране; 3 - дейност – субективно притежание и форма на изразяване; 4 - в условията на педагогическо структуриране и взаимодействие като процес на създаване на субекти, придружаване и управление.

Играта започва с физиологичното взаимодействие, тоест, с възприятието - зараждане на афективна тенденция въз основа на конкретния образ и преживяване и се обобщава в социална представа. След това, на ниво психично взаимодействие - чрез нива на отношения между потребност, предмет и мотив, формиране на цел и определяне на съдържание на играта, а на ниво съзнание - чрез комуникативност, регулация, възможности на когнитивното, реализация на нива на моделиране на социални отношения и опосредстване /заместване/ предметно –действено и вербално, по посока на създаване на игрово пространство, игрови действия и игрови средства и предмети, обобщени в умения за построяване на играта.

Основна същност – приложение на обществено **универсални способности на познание** /нагледно моделиране/, чрез механизмите на **действеното преобразуване и предметно-игрово заместване**, /като способност за построяване на бъдеща дейност/, възможност за **проектиране и конструиране** на структурно-съдържателната страна на играта и **реализиране чрез взаимодействието с другите**.

Чрез реализацията на целта и основния механизъм на управление, **постигане на основни характеристики на играта**:

1- Играта като конвергенция на познание и общуване – способности за изпълнение на дейност и генерализация на отношения.

2 – Условие за единство на взаимодействия на субекти и процесуално развитие.

3 – Форма на опосредстване на социален опит /знаково или символно/, като организация на психическата дейност, а чрез мисленето - опредметяване и разпредметяване и като мисловни способности за опосредствано решаване на мисловни задачи.

4 – Като действие – полагане и снемане като специфични способности на познание.

5 – Основен механизъм – моделиране и заместване. Предметно-игрово заместване. Нагледно моделиране на основни отношения, между действие и смисъл. Баланс от условни и обозначаващи действия, определящ структура и съдържание на играта и обозначени като способности за построяване на играта.

6 – Процес на присвояване и изразяване - създаване на личен опит. Следствие на разгръщане на знакова и символна функция чрез конструиране на обществено изработени значения и усвоени общи способности на опосредстване и познание .

7 – Играта като процес на реализиране на познанието, като дейността се определя като **полагане** /обективизиране, опредметяване/ на човешката субективност в конкретна

обективно –материална форма и същевременно **снемане** / разпредметяване, усвояване/ на външните, обективно реални дадености на формите на общочовешката духовност – психика, съзнание, познание, ценности. Приемането, че играта е полагане на субективността навън – я определя като **практическо преобразуване и формиране**, а снемането в себе си на обективността на света – като **духовно-творческа**, като особеното и важното е, че **тези две страни на активност образуват процесуалното ѝ единство.**

8 – Единство на психично и съзнателно, изразено в нива на регулация и чрез мисленето, водещо към социално и познавателно развитие.

9 – Организационна и съдържателна форма на дейностно - познавателно отношение към света.

10 – Интерактивен модел за интеграция на външни и вътрешни фактори, при регулацията на социалното поведение. Интеграция не на знания, а нива на влияния и взаимодействия, условия и средства, като предпоставки за психичното и основа за формиране на съзнанието.

11 – Организационна и съдържателна форма на собствени, смислови действия, символно съотнесени и включени в контекста на отношението към другите и чрез тях на собственото си познание и самопознание.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Иванов** И. Теории за образованието. Шумен 2004
2. **Марков**, С. Играта - същност и приложение в педагогически контекст според съвременните парадигми на постмодерното мислене. Сп."Образование и технологии" 2012 г., бр 3 с. 36
3. **Марков**, С. Отношението психично - субективно - дейност като основа за съвременното разбиране за играта. Годишник на Колеж - Добрич. 2013, с. 249
4. **Марков**, С. Сюжетно - ролевата игра и познавателното развитие на децата в предучилищна възраст. сп. "Образование и технологии" кн. 5, 2014, стр.72
5. **Радев** Пл. Педагогика. "Хермес" 2007